

PROF. UNIV. (E) DR. NICOLAE CONSTANTINESCU: O VIAȚĂ EXEMPLARĂ ÎN SLUJBA CULTURII ROMÂNEȘTI

Ioana-Ruxandra FRUNTELATĂ*

Eminent etnolog și prezență inconfundabilă în peisajul umanoarelor românești din ultimele decenii ale sec. XX și primul sfert de veac următor, Nicolae Constantinescu (5 oct. 1941, Fierbinți-Târg, jud. Ialomița – 18 iulie 2025, București) a absolvit Facultatea de Filologie¹ a Universității din București (specializarea Limba și literatura română, cursuri de zi) în anul 1964, cu o lucrare de licență despre „Epitetul în epica populară”, coordonată de prof. univ. dr. doc. Mihai Pop. Imediat după terminarea facultății, a fost încadrat în învățământul universitar, la Facultatea de Litere, ca preparator (1964–1967), asistent (1967–1973), conferențiar (1990–1995), profesor (1995–2009) și profesor emerit în cadrul Școlii doctorale a facultății (2010–2025). A obținut titlul de doctor în Filologie în anul 1971, cu teza *Rima în poezia populară românească*, sub îndrumarea prof. univ. dr. doc. Mihai Pop. În perioada 1976–1978, în calitate de bursier Fulbright, a funcționat ca lector de limba română la Universitatea de Stat din Portland (Portland State University), Oregon, S.U.A. De asemenea, a fost lector de limba română la Universitatea din Turku, Finlanda, în două etape: nov. 1978 – mai 1979 și respectiv, ian. 1992 – dec. 1995. Din anul 1997, a condus doctorate în domeniul Filologie, pe teme de folclor, etnologie și antropologie culturală. A fost membru în Consiliul Facultății de Litere (1996–2009) și șeful Catedrei de Etnologie și Folclor (1996–2007). A construit, în cadrul Colectivului de Etnologie al Facultății de Litere, alături de prof. univ. dr. Silviu Angelescu și alți colegi, programele de studii de licență cu specializarea Etnologie și studii masterale cu specializarea Etnologie, Antropologie culturală și Folclor. Între cursurile universitare susținute de Nicolae Constantinescu pentru studenții lui de la diferite specializări ale Facultății de Litere, amintim: „Introducere în cultura populară românească”, „Etnologie”, „Etnologia relațiilor de rudenie”, „Folclor contemporan”, „Cultura populară românească în context european”, „Antropologia literaturii”.

Viziunea științifică etnologică a profesorului Nicolae Constantinescu este transmisă de cărțile pe care le-a realizat: *Rima în poezia populară românească* (București, Editura Minerva, 1973, având la bază teza de doctorat); *Lectura textului folcloric* (București, Editura Minerva, seria „Universitas”, 1986); *Relațiile de rudenie în societățile tradiționale. Reflexe în folclorul românesc*, București, Editura Academiei, 1987; lucrarea a obținut

* Facultatea de Litere, Universitatea din București; Institutul de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu”, București.

¹ După 1990, denumirea acesteia este Facultatea de Litere.

Premiul „Sim. Fl. Marian” al Academiei Române pe anul 1987, decernat în 1990; o nouă ediție, revizuită, cu titlul *Etnologia și folclorul relațiilor de rudenie*, s-a publicat în anul 2000, la Editura Univers, București, colecția „Excellens”, sub îngrijirea Rodicăi Zane); *Romanian Traditional Culture. An Introduction* (Turku, „Scripta Ethnologica Aboensia” 42, 1996; reeditată în 1999, cu titlul *Romanian Folk-Culture. An Introduction*, la The Romanian Cultural Foundation Publishing House, București; alte două reeditări au apărut la Editura Paideia din București, în anii 2011 și 2012, cu redactarea și coperta realizate de ing. Ionuț Ardeleanu-Paici); *Etnografie și folclor românesc. Note de curs – partea I* (în colaborare cu Al. Dobre, București, Universitatea „Spiru Haret”, Editura Fundației „România de Mâine”, 2001); *Folclor* (în colaborare cu Ioana Frunteletă; manual realizat în cadrul Proiectului pentru învățământul rural, Ministerul Educației și Cercetării, București, 2006); *Citite de mine... Folclor, Etnologie, Antropologie. Repere ale cercetării* (două volume, editate de Centrul Național pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale și îngrijite de Oana Gabriela Petrică, București, 2008 – vol. I și 2011 – vol. II, Colecția „Anotimpuri culturale”); *Folclorul, cum poate fi înțeles: studii și articole de etnologie românească (1968–2008)* (ediție, rezumate în limba engleză și postfață de Ioana-Ruxandra Frunteletă, București, Editura Universității din București, 2011); *Profesorul Nicolae Constantinescu la 70 de ani: o bio-bibliografie* (București, Editura Detectiv, 2011); *Cultura antropologică: studii, cronici, comentarii apărute în revista „Cultura” editată de Fundația Culturală Română (2010–2015)* (ediție, prefață, note de Cătălin D. Constantin, București, Editura Etnologică, 2016).

Între volumele importante coordonate de profesorul Nicolae Constantinescu, amintim *Patrimoniul cultural imaterial din România. Repertoriu II A/ Patrimoine culturel immatériel de Roumanie. Répertoire II A* (București, Editura Etnologică, 2014; în acest volum, coordonatorul semnează primul capitol, „Cunoștințe despre om și univers”, p. 15–46). De asemenea, a girat, prin autoritatea lui științifică, două volume rezultate din cercetări de teren în Țara Loviștei, *Laboratorul Boișoara* (Râmnicu-Vâlcea, Editura Patrimoniul, 2003, prefață de N.C.; lucrare realizată de un colectiv coordonat de prof. univ. dr. N.C. Postfață de prof. dr. Gheorghe Deaconu) și *Teren vâlcean: 2005–2006. Studii și comunicări de etnologie și folclor* (Râmnicu-Vâlcea, Editura Patrimoniul, 2010; volumul cuprinde lucrările studenților la specializarea Etnologie de la Facultatea de Litere a Universității din București, alcătuite în urma cercetărilor de teren derulate în anii 2005 și 2006, cu sprijinul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Vâlcea; prefață de N.C.). O textualizare a folclorului poetic rezultată în urma propriilor cercetări de teren ale lui Nicolae Constantinescu se publică în antologia „*Sub zăre de soare*”. *Folclor poetic din comuna Oltina* (în colaborare cu V. Gusciac, Constanța, CJCES, 1973).

În calitate de editor, Nicolae Constantinescu va alcătui trei volume cu studiile lui Mihai Pop, reunite sub titlul *Folclor românesc* (Mihai Pop, *Folclor românesc*, vol. I. *Teorie și metodă*, Vol. II. *Texte și interpretări*, Ediție îngrijită de N.C. și Al. Dobre, București, Editura „Grai și Suflet – Cultura Națională”, 1998; vol. III, Ediție îngrijită și Notă asupra ediției de Nicolae Constantinescu, Adrian Stoicescu și Rodica Zane, Prefață de N.C., București, Editura Universității din București, 2007). De asemenea, va recupera o parte din opera folcloristică a lui Constantin Brăiloiu în seria *Constantin Brăiloiu: culegător*

și *editor de folclor* (ediție îngrijită, prefață și note de Nicolae Constantinescu și Adrian Mihail Șerban, București, Editura Etnologică, vol. I – 2017; vol. II – 2018; vol. III – 2019).

Profesorul universitar bucureștean este omagiat în volumele *Exigențele și utilitatea lecturii etnologice: in honorem Nicolae Constantinescu* (ediție de Narcisa Alexandra Știuță și Adrian Stoicescu, București, Editura Universității din București, 2012), *Profesorul Nicolae Constantinescu – prestigios donator de carte* (lucrare întocmită și îngrijită de Gheorghe Deaconu, Ioan St. Lazăr, Elena Stoica și apărută cu sprijinul Bibliotecii Județene „Antim Ivireanul” din Vâlcea – Biblioteca de Etnologie „Mihai Pop” și al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Vâlcea, Golești-Vâlcea, Editura Fântâna lui Manole/ Râmnicu-Vâlcea, Editura Patrimoniul, 2023) și *Termeni și teme actuale în științele etnologice: un repertoriu comentat*. In honorem prof. univ. (e) dr. Nicolae Constantinescu (coord. Ioana-Ruxandra Fruntelată, Mihaela Bucin, Florența Popescu-Simion, București, Editura Muzeul Literaturii Române și Editura Etnologică, 2024).

Pe lângă acestea, Nicolae Constantinescu a publicat peste 200 de studii în volume și periodice de specialitate, a prefațat numeroase volume (menționăm doar prefețele vol. I, III și V din ediția anastatică, apărută în 2003–2004, a monumentalei colecții realizate de Iuliu Zanne²), a coordonat proiecte la Facultatea de Litere, a organizat cea de-a 30-a ediție a Conferinței Internaționale de Balade din cadrul Societății Internaționale de Etnologie și Folclor (SIEF) în anul 2000, la Universitatea din București. Universitarul român are o prezență recunoscută și în publicațiile de specialitate internaționale, între care amintim numai *Enzyklopädie des Märchens (Encyclopedia of the Folktale)*, prestigiosul instrument de lucru european pentru cercetarea narațiunilor folclorice inițiat de Kurt Ranke și finalizat de un grup de cercetători afiliați la Akademie der Wissenschaften zu Göttingen (v. de exemplu, <https://adw-goe.de/forschung/abgeschlossene-forschungsprojekte/akademienprogramm/enzyklopaedie-des-maerchens/stichwortliste/paedagogik-pyramus-und-thisbe/>), unde N.C. apare ca autor al articolului despre Mihai Pop: *Band 10 Nibelungenlied – Prozeßmotive*, Berlin, Boston: De Gruyter, 2002. <https://doi.org/10.1515/9783110908305>).

Comentând opera etnologică a lui Nicolae Constantinescu, Otilia Hedeșan face observația importantă că profesorul practică „trei tipuri de discurs”: unul sintetic, substanțial, teoretic, remarcabil prin noutate și originalitate, al doilea, descriptiv și detaliat, desfășurând argumentații ample în sprijinul ideilor susținute și al treilea mai degrabă publicistic, polemic, „aproape ludic” și etalând certe virtuți literare³. În toate aceste trei „maniere” de adresare către public, autorul rămâne egal cu sine însuși prin erudiția neostentativă cu care introduce surse din bibliografia internațională (în special americană și franceză) și românească, reconstituind contexte genetice și generice cu scopul de a explica dinamica faptelor de folclor. Pentru a înțelege „procesul permanent

² I. Zanne, *Proverbele românilor din România, Basarabia, Bucovina, Ungaria, Istria și Macedonia* (ed. G. C. Păunescu, îngr. M. Vasiliu, București, vol. I–X, 2003–2004; Nicolae Constantinescu semnează prefețele vol. I, III și V; prefața vol. VI este scrisă de Jordan Datcu.

³ Otilia Hedeșan, *Profesorul Nicolae Constantinescu la 60 de ani*, în *Studii și comunicări de etnologie*, 15, serie nouă, Academia Română, Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu, Centrul Județean al Creației Populare Sibiu, Sibiu, 2001, p. 227–230.

de contemporaneizare a tradiției”, profesorul actualizează constant conceptele. De exemplu, atrage atenția că „textul folcloric” nu implică doar o latură verbală, ci și una muzicală, mimică, gestuală, obiectuală, dar și una de „producere”, angajând factori precum „performer, receptor, mediu”⁴.

Alături de „textul folcloric”, un alt concept roditor din teoria etnologică a lui Nicolae Constantinescu este acela de „folclor contemporan”: „Pentru mine și colaboratorii mei, *folclor contemporan* nu înseamnă ce se performează astăzi, acum, din *folclorul tradițional*, ci acele forme ale literaturii, muzicii populare, dar mai ales ale literaturii populare orale, și nu numai, al căror context de performare se află în relativ imediata apropiere a contextului genetic. Amintim [de exemplu] acele forme ale narațiunilor personale populare în care oamenii povestesc întâmplări din viața lor, or aceste povestiri nu pot depăși durata unei vieți”⁵. „Categoriile narrative contemporane”, precum narațiunea personală despre război, legenda contemporană sau urbană ori bancul sunt definite, explicate și interpretate pe fondul unui interes permanent al savantului pentru generarea povestirii în oralitate⁶.

În studiul lui fundamental de etnologie a rudeniei (*Relațiile de rudenie în societățile tradiționale. Reflexe în folclorul românesc*, București, Editura Academiei, 1987, reeditat și revizuit în anul 2000, *v. supra*), Nicolae Constantinescu propune o interpretare convingătoare de ansamblu a culturii tradiționale românești, pornind de la relațiile de familie. Autorul demonstrează că înrudirile organizează viața comunităților rurale la toate nivelurile, de la locuire și ocupații până la expresii rituale și gândire simbolică: „modelul rudeniei susține complementaritatea modurilor de structurare și de ordonare a societății (consangvinitate, afinitate, nașie, grupuri de vârstă, asociații economice, vecinătăți etc.) și convergența acestora către un scop unic, bine definit: solidarizarea grupului, coeziunea lui, care îi asigură perpetuarea, permanența”⁷.

Capacitatea de a desprinde manifestările culturale din magma fierbinte a vieții și a le explica valoarea de ipostaze particulare ale unei comunități specifice, dar și ale unei umanități generice dă, fără îndoială, măsura vocației etnologice și antropologice a universitarului bucureștean. Constantin Eretescu observă, în acest sens, că: „Mai mult decât folclorist sau etnolog, Prof. Nicolae Constantinescu este un antropolog, un om care gândește creația populară ca un produs uman realizat în timp, care include nu doar componenta literară, muzicală sau coregrafică, ci și relația cu practicile rituale, cu istoria și viața trăită, dar și imaginea, gesturile, altele”⁸.

Situarea propriilor aprecieri și judecăți în orizontul științelor etnologice naționale și internaționale face din Nicolae Constantinescu unul dintre cei mai importanți exegeți ai istoriei contemporane a disciplinei. El scrie despre colegii lui din generații diferite,

⁴ N. Constantinescu, *Repere în cercetarea actuală a folclorului* (1984), p. 19–27, în *Folclorul: cum poate fi înțeles. Studii și articole de etnologie românească: 1968–2008* (ediție, rezumate în limba engleză și postfață de Ioana-Ruxandra Frunteală), București, 2011, p. 25.

⁵ *De vorbă cu profesorul Nicolae Constantinescu*, Interviu realizat de Niculina Chiper în anul 2009 și publicat în N. Constantinescu, *Profesorul Nicolae Constantinescu la 70 de ani: o bio-bibliografie*, București, 2011, p. 46.

⁶ A se vedea secțiunea „Naratologie”, în N. Constantinescu, *Folclorul: cum poate fi înțeles...*, *op. cit.*, p. 203–329.

⁷ N. Constantinescu, *Etnologia și folclorul relațiilor de rudenie* (ed. Rodica Zane), București, 2000, p. 150.

⁸ C. Eretescu, *Un distins cercetător al culturii populare: Nicolae Constantinescu*, p. 17–21, în *Termeni și teme actuale în științele etnologice: un repertoriu comentat*. In honorem prof. univ. (e) dr. Nicolae Constantinescu (coord. Ioana-Ruxandra Frunteală, Mihaela Bucin, Florența Popescu-Simion), București, 2024, p. 17–18.

le recenzează cărțile, le comentează ideile, le semnaleză erorile, cultivând permanent spiritul dialogului constructiv. Iordan Datcu îi așează numele într-o serie ilustră, afirmând că: „Un bun folclorist trebuie să tindă să se apropie de statura unor personalități precum Constantin Brăiloiu, Dimitrie Caracostea, Mihai Pop, Ion Mușlea, Ovidiu Bârlea, Al. I. Amzulescu, Adrian Fochi, Ion Taloș, Nicolae Constantinescu. [...] Se cere, deci, să cunoască bine terenul, istoria disciplinei, a realizărilor ei de vârf, o bună raportare comparatistă, cel puțin la cultura orală a vecinilor noștri, rigoare în a pune pe hârtie cele studiate”⁹.

La rândul său, Ion Taloș consideră că Nicolae Constantinescu este unul „dintre cei mai reputați specialiști pe care-i avem în această disciplină [etnologie]”; autor al unor recenzii caracterizate de „curaj, obiectivitate și spirit critic”, pe lângă propriile contribuții științifice valoroase și calitatea de îndrumător al tinerilor deveniți, în timp, ei înșiși „cercetători de renume”¹⁰.

Între numeroșii discipoli ai profesorului Nicolae Constantinescu, Adina Rădulescu, autoarea unei teze de doctorat remarcabile privind „riturile de protecție” în obiceiurile funerare românești¹¹ arată, într-un discurs neconvențional, formulat ca o scrisoare deschisă prin care încearcă să recupereze „memoria afectivă” a întâlnirii cu profesorul, cât de importantă este activitatea de mentor academic a lui Nicolae Constantinescu: „Un dar aparte al dumneavoastră pe care ni l-ați transmis poate fără să știți... capacitatea de a ne inspira.... m-ați inspirat... prin viziunea dumneavoastră dinamico-sistemică asupra folclorului văzut ca fenomen viu și actual și asupra modului în care se pot căuta ramificațiile unei teme folclorice în categorii și specii folclorice nici cu gândul gândite... Ori de câte ori mă simțeam blocată, vă dădeam telefon și-mi spuneam păsul... în câteva secunde auzeam răspunsul... «Da' ultima carte a lui X ai citit-o? O caut acum, uite, o pun în geantă și treci azi prin holul facultății să ți-o dau». Și în holul facultății nu eram niciodată doar eu... tot stingheri, în colțuri diferite, vă așteptau mai mulți studenți, masteranzi, doctoranzi, de vârste diferite... și din geanta dumneavoastră ieșeau cărți pentru noi și se reîntorceau cărțile împrumutate... Și da, mereu veneați și plecați cu geanta plină... pentru că acest act de dăruire permanentă era parte integrantă a vieții dumneavoastră”¹².

Bucurându-mă de privilegiul de a fi una dintre doctorandele și apoi colaboratoarele a profesorului în Colectivul de Etnologie al Facultății de Litere (în perioada 1997–2025), am recunoscut personalitatea lui Nicolae Constantinescu în rândurile de mai sus, alcătuite ca un răspuns la stilul lui neconvențional, „altfel”, marcă de infatigabilă tinerețe imprimată discipolilor pe care i-a format.

⁹ I. Datcu, *Profesia de folclorist este o opțiune foarte angajantă, cere specializare riguroasă*, p. 543–549, interviu acordat lui Florentin Popescu în anul 2014 și inclus în vol. *Iordan Datcu sau a trăi printre și pentru cărți*, 2 (ed. I. Chivu), București, 2018, p. 546.

¹⁰ I. Taloș, *Nicolae Constantinescu. Retrospectivă*, în *Portal-Măiastra*, anul V, nr. 4 (21), 2009, p. 24.

¹¹ Teza de doctorat are următoarele date de publicare: Adina Rădulescu, *Riturile de protecție în obiceiurile funerare românești*, București, 2008, cu o prefață de N. Constantinescu, intitulată *Rituri ale morților pentru liniștea celor vii*, p. 5–8.

¹² Adina Rădulescu, *Capacitatea de a ne inspira. Scrisoare deschisă adresată domnului profesor Nicolae Constantinescu*, în *Nicolae Constantinescu – un lector modern al textului folcloric*. Documentar biobibliografic, Colecția „Caietele Școlii Mihai Pop”, seria „Catalog”. Biblioteca de Etnologie „Mihai Pop”, Râmnicu-Vâlcea, 2011, p. 25–26.

Probabil că această imagine a „tânărului profesor universitar” s-a creat și datorită faptului că Nicolae Constantinescu a fost privit, multă vreme, ca asistent și moștenitor moral al „Moșului”, cum era poreclit marele profesor Mihai Pop. Prin calitățile sale intelectuale excepționale, puse în act și în operă, Mihai Pop a reușit să realizeze joncțiunea dintre Școala filologică hasdeian-densusianistă și Școala sociologică a lui Dimitrie Gusti, stabilind baza științifică pe care s-au putut dezvolta, după 1990, studiile de etnologie la Facultatea de Litere a Universității din București.

Profesorul Mihai Pop vorbea, la finalul penultimului deceniu al sec. XX, despre necesitatea de a regândi „trăsăturile caracteristice ale culturii populare, caracterul oral, într-un stadiu de interferențe culturale, de biculturalism oral și scris”, dar și „caracterul tradițional”, în rama unei „pluridisciplinarități” în care disciplinele filologice au rolul de a racorda expresiile variabile la modelele categoriale¹³. Nicolae Constantinescu a editat studiile lui Mihai Pop, l-a omagiat prin organizarea câtorva ediții memorabile ale Sesiunii științifice naționale „Mihai Pop” la Facultatea de Litere¹⁴ și a scris permanent despre profesorul său, a cărui „prezență vie și luminoasă” a continuat-o prin opera de „formator în domeniul culturii populare, al folclorului, al folclorului literar”¹⁵. În același timp, însă, a știut întotdeauna să se delimiteze cu eleganță de afirmațiile pripite ale celor ce-l considerau, mai mult sau mai puțin voalat, un epigon al lui Mihai Pop, fără să se ostenească să-l asculte și să-i citească scrierile în care propune un mod original de interpretare a „textului folcloric” în simbioză cu elementele de context ce-l fac posibil și-l explică¹⁶.

Prin cariera universitară și contribuțiile de cercetare academică, prin modul în care a știut să fie prezent în comunitatea profesională a etnologilor din țară și de peste hotare, prin tot ceea ce a creat și a dăruit cu nobilă generozitate colegilor și discipolilor lui, Nicolae Constantinescu și-a împlinit strălucit vocația de veritabil intelectual, angajat exemplar, cu întreaga viață, în slujba culturii românești: „Fără specificul național, fără specificul etnic și fără caracterul național nu se poate vorbi despre o cultură.... Teza mea, pe care o împărtășesc și alți colegi din domeniu, este aceea a obligativității, a necesității învățării propriei culturi... Este, de fapt, chiar finalitatea studiilor de antropologie modernă, care nu-și pun numai problema descrierii culturii celorlalți, ci și, chiar prioritar, înțelegerea propriei culturi”¹⁷.

Receptarea operei prof. univ. (e) dr. Nicolae Constantinescu se află abia la început și îi va provoca, în mod cert, pe aceia ce se vor angaja în lectura ei, să caute răspunsuri noi la vechile interogații din științele etnologice, dar și să formuleze alte întrebări, pentru a descoperi sensul de adâncime al schimbărilor continue și rapide din lumea în care trăim.

¹³ M. Pop, *Orientările actuale ale antropologiei culturale* (1988), în *Folclor românesc*, 1. *Teorie și metodă* (eds. N. Constantinescu, Al. Dobre), București, 1988, p. 316.

¹⁴ O parte dintre comunicările prezentate la Sesiunea științifică națională „Mihai Pop” au fost publicate în revista *Cercetări etnologice românești contemporane*, nr. 1–5, 2004–2009.

¹⁵ N. Constantinescu, *Mihai Pop CX. O prezență continuă*, p. 24–30, în *Școala Mihai Pop: antologie de texte*, 3 (eds. I. St. Lazăr, Gh. Deaconu), Golești, 2017, p. 24.

¹⁶ O sinteză asupra operei științifice originale a profesorului Nicolae Constantinescu poate fi citită în Ioana-Ruxandra Frunteală, *Contribuția lui Nicolae Constantinescu la profesionalizarea etnologiei românești*, Postfață la vol. N. Constantinescu, *Folclorul: cum poate fi înțeles...*, op. cit., p. 331–341.

¹⁷ *De vorbă cu profesorul Nicolae Constantinescu*, Interviu realizat de Niculina Chiper în anul 2009..., op. cit., p. 54, 56, 59.